

ДЕВИАНТ ХУЛҚ-АТВОР ФЕНОМЕН ТУШУНЧА СИФАТИДА

Тоштемиров Отабек Ахмадалиевич

Жайнаков Бекзод Жамолиддинович

АИФУ ижтимоий фанлар кафедраси магистрантлари

Аннотация: Илмий мақоламизнинг мақсади, хулқи оған шахсларларда деликвент ва аддектив хулқни ўрганиш ҳамда уни олидини олишда шарқона ахлоқий тарбиянинг ролини очиб бериш, девиант хулқ-атвор коррекциясига оид фаразларнинг психологик хусусиятларини назарий ва амалий жиҳатдан ўрганишдан иборат

Калит сўзлар: ҳуқуқ, жамият, давлат, атвор, хулқ, девиант, гуруҳ, делинквент, аддектив, иллат, интернет, нутқ, ғазаб, ҳисси, ҳаёт, мутасуввуф, астеник, шизоид, реакция, индивидуал, принцип, эътиқод, ғазаб, тубанлик

Аннотация: Целью нашей научной статьи является изучение деликвентного и аддиктивного поведения у людей с девиантным поведением, раскрытие роли нравственного воспитания шаркана в получении в изучение психологических особенностей гипотез о коррекции девиантного поведения теоретически и практически.

Ключевые слова: право, общество, государство, темперамент, поведение, девиант, группа, делинквент, аддектив, интернет, речь, гнев, чувство, жизнь, фанатизм, астеник, шизоид, реакция, индивид, принцип, вера, гнев,

Abstract: The purpose of our scientific article is to study delinquent and addictive behavior in people with deviant behavior, to reveal the role of sharkan's moral education in obtaining to study the psychological features of hypotheses about the correction of deviant behavior theoretically and practically.

Keywords: law, society, state, temperament, behavior, deviant, group, delinquent, addictive, Internet, speech, anger, feeling, life, fanaticism, asthenic, schizoid, reaction, individual, principle, etiquette, anger.

Ўзбекистон Мустақилликка эришганидан сўнг давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида бўлганидек, инсон ҳуқуқи соғлиги ва манфаатларига, унинг ижтимоий ҳимоясига, баркамол авлодни тарбиялашга йўналтирилган давлат сиёсати изчил амалга оширилиб келинмоқда.

Қатор хорижий давлатлар ҳамда маҳаллий олимларимиз вояга етмаган ўсмирлар хулқ атворидаги девиант хулқ кўринишларининг келиб чиқиш сабаб, шароитларини ўрганишмоқда.

Тадқиқотлардан маълумки, ўсмирларга турли жамият учун хавфли бўлган ҳаракатлар бевосита таъсир қилмоқда, жумладан, оиладаги моддий етишмовчиликлар, ўсмирларнинг турли носоғлом гуруҳлари, мактабдаги келишмовчиликлар ва бошқалар [4, 6]. Кўпгина ўсмирларга девиант- хулқининг делинквент, аддектив ва ноинтизомий кўринишлари хосдир. Деликтивент хулқ маънавий ва ҳуқуқий меъёрларнинг бузилиши (ҳуқуқбузарлик) бўлса, аддектив хулқ боланинг ҳаёти ва соғлигига хавф туғдирувчи иллатларга боғланиб қолиши кўшимчадир, яъни кашандалик, алькоголизм, гиёҳвандлик, интернетни суистеъмол қилиш. Ноинтизомий хулқ ўқувчиларнинг кунлаб, ойлаб дарсга қатнашмасликлари оқибатида салбий ҳолатларни намоён бўлиши атрофдаги тенгдошларига салбий таъсир қилиши мумкин.

«Девиант – лотин тилида «deviatio» – «рад этиш, инкор қилиш» маъносида қўлланилади. Девиант тушунчасини хулқи оған, жамият ҳаётидаги меъёрларни тан олмайдиган, унга бўйсунмаслик маъносида қўлланилади.»¹ “Девиант хатти-ҳаракатлар” тушунчаси вояга етмаган ёшларнинг хатти-ҳаракати жамиятда қабул қилинган ижтимоий тартиб-қоидалардан четга чиқиш деган маънони билдиради ва ушбу тартиб-қоидаларга риоя қилмаслик ва уларни бузиш билан характерланади. Девиант хатти-ҳаракат айниқса, вояга етмаганлар учун хосдир [1, 3]. Ушбу даврда вояга етмаган ёшларнинг шахсий хислатлари шаклланади, унинг ўз-ўзини англаши, дунёни билиши қарор топади. Бироқ шахснинг

¹ Е.В.Змановская “Девиантология” -М. Асадема. 2003., 12-ст.

шаклланиши ва ривожланиши мураккаб жараён бўлиб, ўзига хос қийинчиликлар ва оғишлар, ички қарама-қаршиликлар ҳамда ижтимоий ҳаётдаги турли вазиятларга кўника олмасликлар билан кечиши мумкин. Девиант характерга эга бўлган ёшлар кўпинча мактабдаги дарсга бормайдилар, уйдан қочиб кетадилар, дайдилик қиладилар, тиланчилик билан шуғулланадилар, ичкилик ичадилар, гиёҳвандликка рўжу кўядилар. Натижада қонунбузарликка мойил бўлиб, жинойтга қўл урадилар.

Инсоният тарихининг дастлабки даврларида ижтимоий девиантлик ва хулқ-атвор оғишининг юз бериш жараёнлари ахлоқсизлик сифатида қаралган ва асосан диний меъёрлар орқали тартибга келтириб турилган [2, 5]. Турон халқлари ҳам қадим-қадимдан ижтимоий девиантлик ҳолатларига салбий муносабатда бўлишган ва ушбу муносабат зардуштийлик, будда ва бошқа қадимги Туронда мавжуд бошқа диний таълимотларда акс этган. Ўрта асрлар мусулмон Шарқи аристотелчилик оқимининг Мовораунаҳрдаги асосчиси, қомусий аллома Абу Наср Ал-Фаробий ҳисобланади. Арасту изидан бориб, Фаробий фалсафани иккига, назарий ва амалийга бўлади ҳамда ахлоқшуносликни амалий фалсафа таркибига киритади. Ахлоқий меъёрлардан оғиш муаммолари, унинг «Бахтга эришув йўлини кўрсатувчи китоб», «Бахтга эришув ҳақида», «Давлат арбобининг ҳикматлари», «Фозил одамлар шаҳри» сингари асарларида кўтарилган. Аллома ўз қарашларида фазилатга жуда катта ўрин беради. Арастуга ўхшаб, у ҳам фазилатларни икки қисмга - фозоил нутқия (ақл-идроққа асосланган фазилатлар) ва фазоил хулқия (хулқий фазилатлар)га ажратади ҳамда уларнинг ўрталик хусусиятларини таъкидлаб ўтади. Буюк ватандошимизнинг фикрича, инсонга уни гўзал амаллар қилиш учун йўналтирадиган одат маҳсули бўлмиш етук хулқ лозим. Хулқнинг яхшилиги хатти-ҳаракатларда меъёр қай даражада сақлангани билан боғланади. Фаробий баъзилар ўта лаззатга берилиши, ейиш-ичиш ва аёлга рўжу қўйиши туфайли жуда бўшашиб кетади, иродаси заифлашади, унда рисоладаги нафрат ҳамда ғазаб ҳисси йўқолади дейди. Бутун кучини ўз нафсига сарфлайдиган кишида

улуғворлик тубанликка хизмат қила бошлайди, яъни фикрлаш қобилияти ғазаб ва эҳтирос кучлари хизматида бўлади, бу кучларнинг ҳаракати эса, ейиш-ичиш ҳамда шахвоний нафсни қондиришга бағишланади. Ахлоқ илмида ва умуман ижтимоий ҳамда, табиий фанларда чуқур из қолдирган буюк аждодларимиздан бири Абу Райҳон Берунийдир. Абу Райҳон Беруний ўз асарларида инсонлар ва халқларнинг ижобий ёки салбий урф-одатлари, хулқ-атворининг шаклланишида табиий муҳитнинг ҳамда жуғрофий омилларнинг аҳамиятини кўрсатиб берди. Бу эса, кейинчалик социология ва криминологияда географик йўналиш номини олган ҳамда ижтимоий девиант-лик ҳолатларининг пайдо бўлиши ва шаклланишида географик омилларни муҳим деб ҳисобловчи йўналишга асос бўлиб хизмат қилди. «... (одамлар) тузилишларининг ранги, сурат, табиат ва ахлоқда турлича бўлиши фақатгина насабларнинг турличалигидан эмас, балки тупроқ, сув, ҳаво ва ернинг (одам) яшайдиган жойларининг турличалигидан ҳамдир»

Ўрта асрларнинг мўғуллар босқинига қадар бўлган даврларида биз юқорида кўриб ўтган қомусий алломалардан ташқари Маҳмуд Замахшарий, Ар-Розий, Аҳмад Яссавий, Абдуҳолик Ғиждувоний, Имом Исмоил ал-Бухорий, Нажмиддин Кубро сингари ўнлаб мутафаккирлар ахлоқ илмининг назарий ёки амалий соҳаларида фаолият кўрсатдилар. Юқорида номлари келтирилган алломалар ичида мутасуввуф олимлар ахлоқни тарбиялаш, тўғирлаш ва сайқаллашга алоҳида эътибор қаратишди. Лекин мўғуллар босқини мусулмон Шарқда маданий ҳаётни издан чиқариб юборди. Фақат соҳибқирон Амир Темур давридагина илм-фан ва санъат тараққиёти яна ўз оқимиغا тушди. Темур ва темурийлар даври илм-фан ва маданият тараққиётининг олтин даври сифатида ханузгача жаҳонни ҳайратга солиб келмоқда. Бу даврда юзлаб қомусий олимлар, буюк шоирлар ва санъаткорлар етишиб чиқди. Улар орасида улуғ ўзбек шоири Алишер Навоий алоҳида аҳамиятга молик. Нафақат унинг асарларидаги юксак бадиият, балки фалсафий-ахлоқий қарашлар ҳам ханузгача ўзининг маънавий-ахлоқий қадриятларини йўқотган эмас.

Девиант хулқ икки типга бўлинади: биринчи тип –психик нормаларни рад этиб шу билан астеник, шизоид ва психопатологик камчиликни ёрқин ёки беркитган ҳолда намоён бўлади. Иккинчи тип ижтимоий ва маданий меёрларни бузиш ҳамда қонунларга бўйсунмаслик, жиноий ишлар билан ифодаланади. Шу билан бирга делинквентлик ҳам ушбу типга мансуб дейилади. Ўсмирлик – шахс шаклланишидаги энг муҳим палла, тенгдошлари ва атрофдагилар билан ўзини қиёслаб, ўз ҳолатидан, кўринишидан қониқмаслик, иккиланишлар даври ҳисобланади. Сабаби ўсмир бу даврда секин-аста заруриятни англаб, маълум бир эркинликка эриша бошлайди, шунга кўра у қарор қабул қилиш қобилиятига эга бўлиб боради, яъни жамоатчилик ривожланишининг қонуниятлари асосида масъулият билан ҳаракат қила бошлайди. Шу туфайли ўсмирлик даври турли қарама-қарши кечинмалар, қийинчиликлар ва кризислар билан тўлиб-тошган. Шунинг билан биргаликда, бу давр болалик ҳиссиётларининг йўқолиши, хавотир туйғуси ва психологик ноқулайликнинг пайдо бўлиш давридир.

Ўсмирлик даврини кўпинча ривожланишдаги пропорциянинг бузилиши даври деб ҳам атайдилар. Бу ёшда ўзининг жисмоний хусусиятларига эътибор ортиб, атрофдагиларнинг фикрига реакция кучаяди, шахсий иззат-нафси ва хафагарчилик туйғуси кўта-рилади. Жисмоний камчиликлар кўпинча бўрттирилади. Даставвал, болалик ёшига солиштирганда ўз танасига ортиб боровчи эътиборга нафақат жисмоний ўзгаришлар, балки ўсмирнинг янги ижтимоий роли ҳам сабабдир.

Атрофдагилар ўсмирдан жисмоний етуклик эвазига ривожланишнинг маълум бир муаммоларини ўзлари уддалашларини кутадилар. Катталар ғамхўрлигидан чиқишга интилиб, ўсмир ўзининг улғаяётган “Мен”ини эркин ҳис қилиши учун вақтинчалик намоён қила олиш имконини излайди. Буни у бўш вақт муҳитидан топади. Ўсмир ҳаётида бўш вақт устувор характерга эга. Бу вақтни вояга етмаганлар уйдан ташқарида, тенгдошлари компаниясида ўтказадилар. Ота-оналар ўсмирнинг мактабдан ташқари вақтдаги мулоқотларига таъсир ўтказмоқчи бўладилар, гўёки уларнинг назарида фарзандларини

исталмаган алоқадан ҳимоя қиладилар. Бунинг натижасида одамови, ёлғизликни хуш кўрадиган ўсмирлар пайдо бўлади. Ўсмирлар ахлоқига, биринчи навбатда, ташқи ижтимоий муҳит (микромуҳит ҳислар: оила, синфдаги, мактабдаги шароит, бу муҳитнинг қолган аъзолари билан муносабатда), шунингдек, ўсмир шахсининг турли “ҳаётий омадсизликлар”га реакция қилишига боғлиқ индивидуал хусусиятлари таъсир кўрсатади.

Ўсмир мослашмаганлигининг турли кўринишларида ифодаланувчи хулқи оғишганлик нофаровон психологик ижтимоий ривожланиш ва ижтимоийлашув жараёнининг бузилиши натижасидир. Ахир ўсмир бу даврда ўз-ўзини ҳар томонлама англашга, бошқа одамлар орасидаги ўз ўрнини топишга интиларкан, атрофидаги катта одамларнинг қилиқлари, ҳаракатларидаги бир қанча сифатларга ҳавас билан қарайди, бу сифатларни ўзида топа олмай қийналади [5]. Баъзида ҳатто ўзини тўлақонли эмасдай ҳис қилади. Шундай пайтда болага биринчи ёрдам кўлини атрофидаги яқин одамлари, аввало, ота-онаси, устоз-мураббийи чўзмоқлиги даркор. Маълумки, бола дастлаб ота-онасидаги ҳислат ва фазилатларни кўради, кейин эса бошқа атрофдагилар билан солиштиришни бошлайди. Шундай экан, ота-оналар фарзандлари қалбига йўл топа билишлари лозим. Хулқи оғишган (мактабдан қочиб кетадиган, тенгдошларига доимий ҳалақит қиладиган, синфдошларининг жиғига тегадиган) болалар катталарнинг ҳар қандай кўллаб-қувватлашларига муҳтож бўладилар. Ота-оналар синф раҳбари, ўқитувчи ва мактаб психологлари ёрдамида болага маънавий ёрдам беришлари лозим бўлади.

Тадқиқотларнинг кўрсатишича, тарбияси қийин; инжиқ, хулқи салбий болаларнинг келиб чиқишининг ижтимоий сабабларидан ташқари, педагогик ва психологик сабаблари ҳам мавжуд. Ўқувчиларда ножўя хатти-ҳаракатлар пайдо бўлишининг сабаблари ва турткилари ҳар хилдир. Қонунни бузиши ёки қоидага ҳилоф иш қилишни даражасига қараб тарбияси қийин ўсмирлар жиноий қонунбузар ва оддий қоидабузар (тартиббузар) гуруҳларга ажратилади.

Шахнинг биологик ўсишидаги нуқсонлар, сезги органларининг камчиликлари, ўқишга салбий таъсир этувчи олий нерв фаолияти ва темпераментдаги қусурлар тарбияси қийинларни келтириб чиқаради. Шахнинг психик ўсишидаги камчиликлар, чунончи, ақл-идрокнинг заиф ривожлангани, ироданинг бўшлиғи, ҳиссиётнинг кучсизлиги, зарур эҳтиёж ва қизиқишлар мавжуд эмаслиги, ўсмирнинг интилиши билан мавжуд имконияти ўртасидаги номуносиблик ва ҳоказолар хатти-ҳаракатни издан чиқаради. Шахнинг фазилатлари таркиб топишидаги нуқсонлар: ахлоқий ҳисларнинг етишмаслиги, ўқитувчи, синф лари, оила аъзолари билан нотўғри мулоқот, ишқмаслик, бўш вақтни тўғри тақсимламаслик ва бошқалар ҳам салбий қилиқларни вужудга келтиради. Шахнинг билим, ўқув фаолиятидаги камчиликлари: ақлий фаолият усулларидан кенг фойдалана билмаслик, энг муҳим билим, кўникма ва малакаларни эгаллашдаги узилишлар; мактаб фаолиятидаги: ўқитишдаги нуқсонлар, тарбиявий чора ва тадбирлардаги хатолар ҳам шулар жумласига киради. Мактабдан ташқари муҳитнинг таъсиридаги нуқсонлар, чунончи, оилада педагогик-психологик билимларнинг етишмаслиги, оилавий низолар, ажралиш, ота-онанинг ичкиликка ва шахвоний ҳаётга берилиши, балоғатга етмаган тенгқурларининг таъсири, маданий-маърифий ишлаб чиқариш лари ҳамда тчилик қуршовидаги камчиликлар ҳам тарбияси қийин ўсмирлар кўпайишига сабаб бўлади.

Тарбияси қийинларни ўрганишда кинолавҳалар, юридик варақа, ишонтириш, рағбатлантириш, бўйсундиришдан, кўрқитиш, “сунъий қийин ҳолатни яратиш” сингари усуллардан фойдаланилади. Шулардан айримларининг моҳиятига қисқача тўхталамиз.

Одатда новелла, воқеа, ҳикоя, саргузашт, очерк каби адабий асарлардан фойдаланиш ўсмирлар хатти-ҳаракатининг сабабларини ўрганишда яхши самара беради. Ўқитувчи, синф раҳбари ёки ички ишлар ходимлари томонидан тарбияси қийин ўсмирларга тегишли асардан парча ўқиб берилади, сўнг уларда қандай кўзғалиш ёки таъсирланиш пайдо бўлаётганлиги кузатилади. Тажриба қондасига

биноан, ўқилган парчада ўсмирларнинг саргузашти, ажойибот ва ғаройиботлар ўз аксини топиши шарт.

Ҳуқуқбузарликка мойил ҳамда девиант хатти-ҳаракатли вояга етмаган ёшлар тартиббузарлигининг ижтимоий-психологик омилларини ўрганиш жараёнида уларга қуйидагилар кўпроқ таъсир этишини аниқланди:

- вояга етмаганларнинг катталар билан ва ўзаро келишмовчиликлари (оилада, мактабда, истиқомат жойида);

- вояга етмаганларнинг кўчадаги ўзаро ва бошқа норасмий гуруҳларга қўшилиши ва улар фаолиятида иштирок этиши, ушбу гуруҳларнинг раҳбарлари томонидан уларга тазйиқ ўтказилиши;

- вояга етмаганларнинг уларни у ёки бу қонунбузарликка ёки жиноятга бошловчи катталар (кўпинча илгари судланган), шунингдек, уларни мунтазам спиртли ичимлик ва наркотик моддалар истеъмол қилишга жалб этувчилар билан ўзаро муносабатда бўлишлари;

- вояга етмаганларни алоҳида (оилада) ва кўпчилик тарбияси (мактабда) жараёнида йўл қўйилган хатолар тарбиячилар (ота-оналар, ўқитувчилар)нинг ўсмирлар ёши ва ижтимоий-психологик хусусиятларини билмаслик ёки етарли англай олмасликларидир.

Ана шу қоидаларга риоя қилинсагина матннинг таъсири ортади, ўсмирдаги муайян кечинмаларнинг ташқи ифодаси тез кўрилади. Ўсмирлар хусусиятига мос матнларни танлаш, уларнинг ҳажмига ва мазмунига эътибор бериш алоҳида аҳамият касб этади. Танланган матнлар тарбияси қийин ўсмирларнинг ўзига хос ва ёш хусусиятларига, ички имкониятларига мутлақо мос бўлиши шарт.

Қонунбузарликнинг сабабини аниқлаш усулларида яна бири – сюжетли фотосуратлар ёки расмлар билан тажриба ўтказишдир. Бунинг маъноси ва мақсади ўсмирларнинг салбий хатти-ҳаракатларини келтириб чиқарадиган қандай мотивлар мавжудлигини, шунингдек, улар қайси таъсирларга осонроқ берилишини аниқлашдир.

Тарбияси қийин ўсмирлардаги хусусиятларни ўрганишнинг яна бир йўли алоҳида-алоҳида суҳбат ўтказиш орқали уларнинг руҳий кечинмалари билан танишишдир.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, хулқи оғишлиликнинг олдини олишда нафақат психологик, юқорида таъкидлаганимиздек диний маросим урф-одатлардан тўғри ва йўлда фойдаланиб, шунингдек тўғри руҳий тарбия қилинса, ўзининг дунёқараши, интилиши, борлиқни ўзида идрок этиши нуқтаи назардан келиб чиққан ҳолда етук ва баркамол шахс тарбия топтириш табиий. Шу билан бирга девиант хулқ-атворга эга болаларда жамиятга, оилага, ва бошқа социал гуруҳларга ўз таъсирини ўтказди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Александров А.А. Типология делинквентного поведения при психопатиях и акцентуациях характера // Нарушения поведения у детей и подростков.– М., 1981.– С. 51–59.
2. Аликина Н.В. Особенности агрессивного поведения несовершеннолетних и основы его профилактики/ Метод. рекомендации.– Киев, 1991.– 20 с.
3. Бабосов Е.М. конфликтология. – Минск, 2000.
4. Рахимова, И. И., & Сафарова, Э. М. (2022). Безвозвратный шаг в никуда: сравнительный анализ суицида. Особые случаи у подростков. Вестник интегративной психологии 2022 г, 25.
5. Ғозиев Э. «Онтогенез психология» –Т; «Ўқитувчи», 2011.
6. Rakhimova, I., & Mukhamedova, D. (2020). Experimental Model Of The Research On The Psychological Manifestation Characteristics Of The Phenomenon Of Addiction To Computer Games (In The Example Of Uzbekistan). European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(01), 2020.